

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI HAMKORLIGIDA LOGISTIKANING O‘RNI

A. G‘.Ochilova

O‘zR FA huzuridagi O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha
Muvofiqlashtiruvchi-metodik markazi.
O‘zbekiston.

Ushbu ilmiy maqola logistika infratuzilmasining Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligida, iqtisodiyotining rivojlanishidagi o‘rni va roliga bag‘ishlangan. Maqolaning maqsadi Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish uchun logistika tashabbuslari va qo‘shma loyihalarni yaratish hamda ularni amalga oshirish muhimligini ko‘rsatish va asoslash hisoblanadi. Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikka logistikani rivojlantirish orqali erishish kabi dolzarb masalalar ko‘ndalang turibdi.

Maqolada logistikaning tarixiga ham e‘tibor qaratilgan. Ma‘lumotlarga qaraganda, logistika atamasi birinchi ilmiy asarlarning yaratuvchisi XIX asr boshidagi fransuz harbiy mutaxassisi A. Jomini hisoblanadi. U logistikani “qo‘shinlarni manevr qilishning amaliy sanati” deb ta’riflagan. Demak, logistika dastlab harbiy xizmatchilarning asbob-uskunalar va materiallarni qanday qabul qilish, saqlash va ko‘chirishini tasvirlash uchun ishlatiladigan harbiy atama edi. Bu atama hozirda biznes sohasida, ayniqsa ishlab chiqarish sohasidagi kompaniyalar tomonidan resurslarning ta’minot zanjiri orqali qayta ishlanishi va ko‘chirilishida keng qo‘llaniladi.

Logistika sektori Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining o‘sishi va ushbu iqtisodiyot asosidagi mintaqaviy hamkorlik bilan uzviy bog‘liqdir. Logistika infratuzilmasining o‘sishi Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga ta’sir qiladi va Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantiradi. Logistika infratuzilmasiga sarmoya kiritish bandlik imkoniyatlarini yaratadi va iqtisodiy hamkorlik uchun muhim bo‘lgan tovarlar hamda xizmatlarning transchegaraviy savdosini osonlashtiradi. Xuddi shunday, Markaziy Osiyoning logistika infratuzilmasi va ichki transport yo‘nalishlari hech qachon dengiz transporti bilan raqobatlasha olmaydi. Biroq, mamlakatlar butun Yevroosiyoning chorrahasida joylashganligi sababli, ular o‘zlarining ahamiyatini topa oladilar.

Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiga dastlabki nazar tashlaydigan bo‘lsak, dengizga chiqish imkoniyati yo‘qligi yuk va odamlarni tashish uchun katta “xarajat

yukini” [1] keltirib chiqaradi. Masalan, Markaziy Osiyoning istalgan shahridan Shanxayga konteyner jo‘natish, uni Polsha yoki Turkiyadan jo‘natishdan besh baravar qimmatga tushadi[2]. 1990-yillar boshida Markaziy Osiyoda rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish qiyin kechdi [3], u 1990-yillardagi o‘tish davridagi Germaniya tajribasiga juda o‘xshab ketadi. [4]

1999-2014-yillarda Markaziy Osiyo iqtisodiyoti asosan resurs ko‘payishi tomonidan boshqarilgan. [5] Pomfret fikricha, Markaziy Osiyoni tovar eksporti va pul o‘tkazmalariga qaramlikdan xalos qilish va ochiq, diversifikatsiyalangan iqtisodiyotga o‘tish faqat institutsional o‘zgarishlar orqali mumkin. Markaziy Osiyo hozirda Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya, Hindiston, Eron va Turkiyani o‘z ichiga olgan yirik davlatlar va mintaqalar o‘rtasida “energetika geosiyosati” bo‘yicha “qattiq o‘yin” markazida turibdi. “Bir kamar va yo‘l” tashabbusi Qozog‘iston uchun markaziy logistika markaziga aylanish uchun ulkan imkoniyatdir”, ammo, "bu prognoz 2022-yil boshidan beri kuchaygan geosiyosiy xavf-xatarlar bilan xiralashgan". [1]

Logistika Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga egadir. Darhaqiqat, samarali logistika infratuzilmasi va xizmatlariga sarmoya kiritish transport xarajatlarini pasaytirish, mintaqalararo savdoni oshirish va mintaqaviy integratsiyani oshirishga olib kelishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada iqtisodiy o‘sish va rivojlanishni ta‘minlash uchun logistika infratuzilmasi va xizmatlariga sarmoya kiritishi kerak, deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, logistika Markaziy Osiyoda integratsiya va iqtisodiy hamkorlik, savdo to‘siqlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Logistika Markaziy Osiyoda iqtisodiy rivojlanish va barqaror o‘sish uchun asos yaratadi. Shuning uchun uning iqtisodiy o‘zaro tasirini rivojlantirishdagi funksiyasini o‘rganish bugungi kunda olimlar uchun muhim tadqiqot obekti hisoblanadi. Fikrimizcha, Markaziy Osiyo global va mintaqaviy logistika infratuzilmasi loyihalari va transchegaraviy savdoda ishtirok etadi.

REFERENCES

1. Raballand, G. (2003). Determinants of the negative impact of being landlocked on trade: An empirical investigation through the Central Asian Case. *Comparative Economic Studies*, 45(4), 520–536. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100031>
2. Trade.gov. (2022). Kazakhstan - Transport and Logistics. International Trade Administration. Retrieved March 18, 2024, from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-transport-and-logistics>

3. Tashmatov, A., Aknazarov, F., Juraev, A., Khusanov, R., Kadyrkulov, K. D., Kalchayev, K., & Amirov, B. (2000). Food policy reforms for sustainable agricultural development in Uzbekistan, the Kyrgyz Republic, and Tajikistan. *Food Policy*, 25(6), 719–732. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00034-8](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00034-8)
4. Brauweiler, H.-C., & Yerimpasheva, A. (2022). Challenges and opportunities to develop Kazakhstani logistics projects within the BRI. *Discourses in Social Market Economy*. Retrieved March 18, 2024, from <https://ideas.repec.org/p/zbw/opodis/20222.html>
5. Pomfret, R. (2021). Central Asian Economies: Thirty Years After Dissolution of the Soviet Union. *Comparative Economic Studies*, 63(4), 537–556. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00166-z>.